

Les riches et le gouvernement de la cité d'après les rêves transmis par Artémidore de Daldis

Anne-Valérie Pont
Sorbonne Université

Version remise aux éditeurs en février 2021

(D. Auger, C. Chandezon et J. du Bouchet, édés., *Artémidore et l'interprétation des rêves*. Actes des journées d'études de 2015-2017, Paris, à paraître)

Le gouvernement des cités, tel qu'en témoignent les *Oneirokritika* d'Artémidore, ne possède-t-il que des points communs avec ce que l'on en sait par les sources classiques sur la vie civique que sont les inscriptions publiques et les sources juridiques ? La réponse est négative : comme nous allons le voir, les récompenses symboliques, les dépenses évergétiques, la pression fiscale ou les risques patrimoniaux sont très peu évoqués et même souvent absents, alors qu'il s'agit, pour les uns, d'éléments patents dans les inscriptions et pour d'autres, notamment de nature juridique, de points très nettement thématiques dans les études sur les cités grecques dans le monde romain. Nous ne nous attarderons pas sur des aspects relevés dans d'autres enquêtes* et nous concentrerons sur la relation très fortement établie par Artémidore entre un niveau social – la richesse – et le souhait en quelque sorte naturel qui semble en découler – devenir magistrat –, car le gouvernement de la cité est perçu comme venant renforcer la domination sociale. La possession d'une magistrature civique importante est également assimilée à un réel pouvoir exercé sur ses concitoyens, également susceptible de procurer des avantages matériels. Nous ne nous attarderons pas non plus sur d'autres éléments « dissonants » avec le contenu des sources principalement épigraphiques – par exemple, la solidité de l'institution éphébique¹ ou l'assimilation faite par l'interprète des rêves entre le gymnase et le foyer, qui suggère que le gymnase n'était pas simplement le lieu de loisirs physiques². Notons également le cas d'un Grec (*Hellén*), apparemment connu d'Artémidore, qui ayant rêvé qu'il était décapité, obtint ensuite la citoyenneté romaine, et à qui fut ainsi « enlevé son nom (*onoma*) et sa dignité (*axiōma*) antérieurs »³.

En transcrivant et répertoriant l'interprétation des « songes », *enupnia*, et des « rêves », *oneiroi*, des individus, les premiers révélateurs du présent, les autres signes de choses cachées, dont l'avenir⁴, des cités de Grèce, d'Asie, des îles⁵, Artémidore présente donc l'immense intérêt de ne pas chercher à livrer une image publiquement présentable des joies et des peines de ceux

* Cette contribution sur la représentation chez Artémidore du gouvernement des cités, de ses contraintes et de ses avantages pour ses titulaires, a été rédigée à la suite d'une journée d'études en 2017. Une synthèse sur les apports d'Artémidore à la connaissance du monde civique est désormais disponible : THONEMANN 2020, p. 104-124 (« Cities of Dreams »). Du côté de ses éditeurs récents, le thème de la cité (tout en reconnaissant la valeur de la patrie) et des magistratures n'est pas thématique par HARRIS-MCCOY 2012. — Je remercie les éditeurs de ce volume de leurs remarques sur le monde artémidorien et la science des rêves ; les erreurs restantes sont bien évidemment miennes.

¹ I 54, P 61, 1-62, 2.

² V 36, P 309, 24-27. Sur l'importance du gymnase et de l'entraînement athlétique encore à la fin du III^e s., voir PONT 2020, p. 156-173.

³ I 35, P 45, 2-5. Il ne faut peut-être pas trop extrapoler sur un ressenti encore négatif de l'obtention de la citoyenneté romaine à l'époque à laquelle écrit Artémidore : la manière même dont il rapporte le rêve suggère qu'il le mentionne pour mémoire. Si l'on s'en tient à un plan strictement juridique, qui seul produit le changement net qui justifie lors de son obtention que l'on rêve d'un événement brutal comme une décapitation, on peut observer que la citoyenneté d'une cité grecque est assimilée par Artémidore – et par ses contemporains – à un statut « grec » (ce qui sur le plan juridique ne signifie rien). On trouve une telle opposition également dans une inscription d'Iasos (*IK*, 28.1-Iasos, 111, pour Q. Samarius Chilon).

⁴ I 1, P 3, 13-16.

⁵ Dédicace, P 2, 17-19. Est également citée l'Italie.

qui étaient chargés des gouvernements locaux, par état de fortune et ambition personnelle⁶. Par contraste, toute inscription honorifique offre une vision construite en fonction d'une conception idéale de la cité et d'un comportement civique, conforme à des valeurs – telles que le dévouement, la générosité, l'application dans l'accomplissement d'une magistrature – qui constituent une sorte de code des comportements adaptés de l'homme de bien, dans sa cité, à l'époque impériale. Les sentiments collectifs livrés dans ces sources étaient en général presque toujours agréables et positifs : quand des difficultés y étaient évoquées, elles étaient normalement passées et résolues⁷. La sublimation des motivations et des comportements individuels, réalisée par les théoriciens et les pratiquants de l'éloquence épидictique⁸ et lisible dans les sources épigraphiques, donnait lieu à la construction d'une mémoire locale et d'un idéal civique, qui permettaient efficacement aux cités grecques d'affirmer leur identité dans l'ensemble impérial et pour certaines d'entre elles, d'y rayonner. C'est ainsi que les sources épigraphiques « montrent les hommes tels qu'ils veulent qu'on les voie⁹ », et que d'autres sources, papyrologiques, ou ici, onirocritiques, se révèlent infiniment précieuses par les aperçus nouveaux, pris sur le vif presque, qu'ils offrent, en particulier pour les dissonances qu'elles font entendre comparativement aux corpus plus traditionnels de l'étude des cités.

Le discours élogieux des inscriptions sur les magistrats, les liturges, les bienfaiteurs, conduit ainsi parfois à focaliser l'attention sur les obligations financières nées de la participation au gouvernement de la cité, si considérables que cette dernière aurait procédé d'une sorte de contrainte, exercée à la fois par l'État romain et par les habitants des cités. Selon Véronique Chankowski, « les sources épigraphiques d'époque impériale font entendre la lourdeur de la charge financière que représentent les charges municipales et les tentatives des notables pour y échapper »¹⁰. Une véritable mise en série de ces sources qui « laissent entendre » de telles tentatives de soustraction à la vie commune serait sans doute fort intéressante. Du côté des provinces africaines, François Jacques a pu déceler des « évergètes récalcitrants », ayant pris sans enthousiasme des engagements et dès lors contraints de les tenir¹¹. Mais le même savant a surtout montré la vigueur du « volontariat et de la compétition dans les carrières municipales durant le Haut-Empire »¹². Comme le remarque encore François Jacques, « la coexistence du volontariat et de la contrainte est inhérente à l'idée même de cité ; évidente dans la cité grecque, elle appartient aussi au système des valeurs romaines [...]. À la limite, on pourrait soutenir que les honneurs n'étaient pas à proprement parler la contrepartie des obligations, puisque les uns et les autres, les uns autant que les autres, dérivait de la *dignitas* du notable, et même participaient de cette *dignitas* dont ils étaient un élément »¹³. Les notations générales et très prosaïques d'Artémidore enrichissent donc notre compréhension du monde civique ; dans les

⁶ MACMULLEN 1971, p. 111: « all evidence of this sort [*obtenue de différents corpus prédisant l'avenir, n. d l'a.*] (...) trades in everyday assumptions – which is to say, *generalizations by contemporaries*. Whether a prophesy or oracular response, whether the interpretation of a dream or a birthday, its very unselfconsciousness insures its veracity. ».

⁷ Par exemple, un enrichissement aux dépens de la cité dénoncé dans l'épigraphie honorifique : *IK*, 60-Kibyra, 41 (voir KOKKINIA 2008) ; les sources règlementaires sont logiquement plus riches, comme l'édit de Paullus Fabius Persicus à Éphèse sous Claude (*IK*, 11-Ephesos, 17) ou les lettres d'Hadrien sur les athlètes (voir STRASSER 2010). Sur la possible sur-valorisation de l'échelon civique dans les sources épigraphiques, qui résultaient d'un filtre des autorités locales avant la gravure de tout document, voir EILERS 2009.

⁸ Voir PERNOT 1993.

⁹ CUVIGNY 2018, citant Jean Bingen.

¹⁰ CHANKOWSKI 2015, p. 117 n. 49, avec renvoi à SARTRE 1991, p. 133-166 ; ce dernier présente une vue nuancée de l'intérêt pour la vie politique locale et des multiples facteurs de l'évergétisme, en même temps que des contraintes qui pesaient sur la vie civique. Sur le paiement d'un *honorarium* par les bouleutes, *P.Oxy.* 44, 3175, avec les références.

¹¹ JACQUES 1975.

¹² JACQUES 1981 ; JACQUES 1984.

¹³ JACQUES 1981, p. 269-270.

rêves retranscrits, les coûts apparaissent en quelque sorte négligeables par rapport aux avantages, qui sont loin d'être uniquement symboliques, de ces positions¹⁴. Des peurs toutes différentes d'une crainte de l'engagement public traversent en revanche le monde des élites locales, que l'onirocritique donne également d'apercevoir.

Que les rêves soient symboliques (*oneiroi*) ou le reflet de désirs (*enupnia*), leur interprétation possédait une logique propre à l'époque d'Artémidore, levant ainsi pour nous un voile sur ce que signifiait l'accomplissement de magistratures et de liturgies, avant qu'il ne fût revêtu des oripeaux de l'éloge public. Nous analyserons d'abord la caractérisation positive de l'obtention de fonctions publiques pour un groupe bien précis dans les cités ; puis le réel pouvoir détenu localement par les magistrats, qui, bien loin de se cantonner à un simple mécanisme institutionnel, se manifestait également de manière informelle et renforçait les effets de leur domination sociale ; enfin, après avoir recensé les menaces pesant sur les notables, éloignées, dans le monde vu à travers Artémidore, aussi bien d'un sentiment supposé de contraintes pesant sur l'accomplissement des charges publiques que des pressions populaires dont les magistrats, semble-t-il, se faisaient l'image de mouvements qu'il leur appartenait de maîtriser, nous esquisserons l'arrière-plan de cette scène civique, formé par la « populace » (*ochlos*) et les « moyens » (*metrioi*).

Quand on est « riche », on veut être magistrat.

Rêves favorables à l'obtention d'une magistrature

Une caractéristique économique, la richesse, est étroitement associée, dans le corpus artémidorien, à l'aspiration à devenir magistrat. Beaucoup de rêves sont interprétés, spécifiquement pour les « riches », comme indiquant l'obtention prochaine d'une magistrature¹⁵, tandis que pour d'autres catégories socio-professionnelles l'interprétation diffère. Seuls quelques thèmes sont favorables pour plusieurs groupes, comme celui-ci, où l'affinité entre les différentes catégories de personnes repose sur la capacité à convaincre une foule¹⁶ :

Ἄριστον οὖν καὶ ἴδια ἔχειν πολλὰ πρόβατα καὶ ἀλλότρια ἰδεῖν καὶ ποιμαίνειν, μάλιστα τοῖς ὄχλου προϊστασθαι βουλομένοις καὶ σοφισταῖς καὶ διδασκάλοις [ἔργων].

« Il est donc très bon aussi bien de posséder un grand nombre de moutons que de voir ou de faire paître ceux d'autrui, surtout pour ceux qui veulent être à la tête de la foule, ceux qui entreprennent d'obtenir une magistrature, pour les sophistes et les maîtres d'école ».

De même, dans le traité d'interprétation des horoscopes de Vettius Valens daté de 175, on trouve une distinction nette entre les aspirations des personnages d'un rang supérieur et les

¹⁴ Seule la *grammateia* est présentée défavorablement (II 30, P 151, 23-152, 3), pour les soucis qu'elle procure, alors que le secrétariat du peuple est l'une des fonctions les plus prestigieuses à Éphèse (voir le commentaire *ad loc.* du Groupe Artémidore de Montpellier, que je remercie d'avoir mis à ma disposition avec la traduction du premier livre et d'une partie du livre II. Les traductions dans les livres suivants sont empruntées à FESTUGIERE 1975).

¹⁵ II 10, P 115, 2-5 (rêver d'une maison incendiée d'un feu pur) ; II 27, P 149, 2-7 (rêver d'une rivière) ; II 39, P 174, 16-17 (rêver de Pluton et Perséphone) ; II 68, P 192, 8-9 (rêver de voler avec des ailes) ; III 13, P 209, 20-21 (rêver d'être un dieu) ; III 17, P 211, 20-21 (rêver de façonner des figures d'hommes) ; III 42, P 222, 8-10 (rêver d'être fou) ; III 47, P 224, 8-9 (rêver de la lèpre et la gale, qui attirent les regards, pour les « riches et les puissants elles prédisent des magistratures » !) ; III 52, P 226, 17-20 (rêver des ordures ménagères) ; IV 49, P 275, 20-276, 12 (rêver « d'un changement vers le mieux », et d'être crucifié en un lieu associé à la cité, comme en II, 53, où cela est d'abord mauvais pour les riches, à moins qu'on ne rêve d'être crucifié dans une ville, ce qui annonce une magistrature).

¹⁶ II 12, P 119, 10-12 (trad. Groupe Artémidore de Montpellier).

hommes d'un rang moyen¹⁷. Dans ces différents rêves, d'autres paramètres qui jouaient habituellement dans les candidatures aux élections des magistrats – l'appartenance à une famille ancienne de la cité, les différentes formes de richesse, la possible prise en compte de critères d'honorabilité – ne sont pas énoncés, ce qui doit être le reflet, à mon sens, que l'on percevait communément, dans le quotidien terre-à-terre des débats électoraux – en dépit des généalogies ou des vertus ancestrales souvent prêtées dans le discours épigraphique aux magistrats et bienfaiteurs – que ce qui comptait n'était pas tant la *dignitas*, que les conditions financières sous-jacentes des individus. En cela, l'analyse de rêves par Artémidore livre le portrait d'une société plus stratifiée par des critères socio-économiques que ce que nous n'en connaissons par l'analyse institutionnelle classique sur la question de l'adoption de critères censitaires à la romaine dans les cités de la province d'Asie. Le degré de perception d'une fixation juridique des différentes strates de la société est discutable. Il n'est pas certain que l'évocation de l'*axiōma* évoque un rang strictement défini, mais peut-être plutôt une position fondée à la fois sur une supériorité économique et sur un mode de vie, qualifiant les puissants dans la cité, qui suscitent le « respect »¹⁸. La notion de classe boulevitique demeurerait difficile à percevoir en Asie mineure au Haut-Empire¹⁹.

Les magistratures de haut rang sont naturelles et constituent un véritable *ēthos*, pour une catégorie des notables²⁰ : στρατηγεῖν δὲ τοῖς μὲν ἠθάσιν ἀγαθόν, πένησι δὲ παραχὰς σημαίνει καὶ περιβοησίας, δούλοις δὲ ἐλευθερίαν. Une série de magistratures de rang inférieur est par contraste considérée comme une source possible de tracas (astynomie, pédonomie, gynéconomie) ; l'agoranome encourt des blâmes, car sa fonction est difficile²¹ ; le rêve d'Aphrodite Pandēmos favorise le *zygostatēs*, responsable des poids publics, rare dans l'épigraphie d'Asie mineure au Haut-Empire en dehors d'Éphèse, et qui devait être une fonction d'un rang médiocre – il était, comme les professionnels mentionnés par Artémidore dans ce rêve, à la disposition et à la vue de tous, se tenant sur l'agora²². L'évocation du Conseil demeure succincte, en association avec Hestia et le trésor public²³. Ces brèves notations suggèrent un déroulement des carrières très différent de ce qu'était normalement un *cursus honorum* d'un magistrat dans une cité de droit romain : les magistratures de rang inférieur et leurs soucis prosaïques apparaissent réservés à des notables d'un rang inférieur, voire à des nouveaux venus dans le monde de la notabilité civique, sans constituer le premier échelon d'une carrière locale. Les magistratures (*archai*) pour les « riches » (*plousioi*) (ainsi dans II 10, P 115, 2-5) relèvent certainement des fonctions publiques les plus relevées. Enfin, Artémidore énonce qu'il est mauvais, pour une femme comme pour un homme, de rêver d'une magistrature ou d'une prêtrise auquel elle ou il n'a pas droit²⁴ : formulation surprenante, mais si l'on accorde crédit au texte, on pourrait rêver, pour les hommes, à une stratification des magistratures, surtout dans le contexte si particulier d'Éphèse, des magistratures inférieures n'étant accomplies qu'à titre exceptionnel par les plus riches, tandis que les plus importantes demeuraient inaccessibles aux notables moyens²⁵.

¹⁷ Vettius Valens, IV, 21, l. 6-13 (PINGREE éd.1986). Ce traité donne également des aperçus très riches sur la manière dont les différentes fonctions et positions dans le monde civique étaient considérées, qui mériteraient une étude.

¹⁸ I 45, P 52, 6-7 (rêve du sexe masculin) ; I 35, P 45, 2-5 (rêve de la décapitation) ; II 3, P 104, 1-3 (rêve d'une robe *porphyra*).

¹⁹ HELLER 2009.

²⁰ II 30, P 151, 22.

²¹ II 30, P 152, 3-5 ; blâmes : *ibid.* 10-11.

²² II 37, P 171, 13-15 ; dans la fondation de C. Vibius Salutaris : *IK*, 11-Ephesos, 27B l. 200 et 27G l. 481.

²³ II 37, P 173 9-10. Voir les remarques de THONEMANN 2020, p. 108.

²⁴ II 30, P 153, 12-17 ; voir, pour les femmes, le commentaire *ad. loc.* du Groupe Artémidore de Montpellier.

²⁵ PONT 2010, p. 396-398, sur une structuration différente des magistratures et des bienfaits *ob honorem*, entre le monde des cités de statut romain et celui des cités grecques d'Asie.

Visibilité des détenteurs de magistratures et supériorité sociale

La possession d'une fonction publique rend visible – pour cette raison il est bon de rêver d'avoir la lèpre ou la gale, des maladies de peaux visibles, comme de rêver d'une couronne d'or, qui attire le regard, comme le dit Artémidore²⁶. Dans les exemples de rêves clôturant le recueil, c'est au théâtre que l'on se distingue et que l'on brille²⁷ : le transport par un aigle des entrailles d'un homme jusqu'au théâtre annonce ainsi la naissance d'un fils et « le transport au théâtre annonçait combien le fils deviendrait distingué et brillant ». Or, le choix des adjectifs (*lampros, episèmos*) montre bien l'illustration du fils dans une activité publique, dans la vie institutionnelle plutôt que dans une carrière d'athlète ou d'artiste à mon sens. En effet, « les prêtres brillent », ἐπίσημοι γὰρ οἱ ἱερεῖς, écrit Artémidore²⁸, tandis qu'un certain Ménandros, en Grèce, à la suite d'un rêve de crucifixion, devint prêtre, et ainsi « plus brillant et plus riche », λαμπρότερός τε καὶ εὐπορώτερος ἐγένετο²⁹. Les magistratures civiles comme les prêtrises peuvent donner l'occasion d'être « plus brillant³⁰ ». De plus en plus souvent, dans l'accomplissement de leur fonction, une partie du rituel, au théâtre, faisait de la personne des agonothètes le point de focalisation des regards. Un oracle de Delphes transcrit à Sidè, au III^e s., sur un autel doré, met en avant l'importance de la visibilité, physique, sur la scène publique (qui est aussi celle du théâtre) et du port de costumes aux couleurs flamboyantes, comme un signe de prééminence sociale, ainsi que le fait à plusieurs reprises Artémidore : στυλπναῖς ἐσθῆσι κεκασμένος, l'agonothète l'emporte par ses vêtements rutilants – et encore plus, selon l'oracle, par la supériorité de sa valeur personnelle³¹. Les rituels civiques, dont ceux qui se déroulaient au théâtre constituaient un point focal, favorisaient ainsi l'éclat de ceux qui devaient les accomplir³², selon une évolution du goût pour des rituels fastueux et spectaculaires au sein des sociétés civiques grecques d'époque impériale qui est bien identifiée par les spécialistes d'histoire religieuse³³. Ce goût des vêtements magnifiques allait de pair avec la richesse et la volonté de domination sociale, et pouvait déborder le monde des magistrats civiques qui nous occupe ici : il vaut la peine de citer la parure du sophiste Hadrien de Tyr, qui revêtait un habit magnifique et des pierres précieuses pour donner ses leçons à Athènes, et dont la pompe suscitait autant d'admiration chez les Athéniens que celle suscitée par le faste entourant le hiérophante d'Éleusis³⁴.

Les parures du pouvoir sont évoquées, dans un contexte toujours favorable pour les riches : couronne, bandeau, diadème³⁵ ; chrysochorie³⁶. Les magistrats porteraient également

²⁶ I 77, P 86, 6-10 (rêve d'une couronne d'or).

²⁷ V 57, P 314 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 275) ; voir AUGER 2012, p. 57-61.

²⁸ II 30, P 153, 5-6.

²⁹ IV 49, P 276, 9-12.

³⁰ II 9, P 112, 3-5 (rêve de la foudre)

³¹ IK, 44-Side, 134.

³² CHANIOTIS 2007.

³³ CHANIOTIS 2018, chapitre 15 ; BELAYCHE 2015.

³⁴ Philostrate, VS, II, 10 (587), avec de nouveau l'adverbe *lamprós*.

³⁵ I 17, P 26, 4 (rêve d'une grosse tête). Ces symboles du pouvoir figurent également, par exemple, dans Vettius Valens I, 2, l. 52-54 : ἐὰν δὲ πῶς καὶ ἀγαθοποιοὶ προσενύσωσι τῷ τόπῳ ἢ καὶ ὁ οἰκοδεσπότης καλῶς πέση, γίνονται ἀρχιερεῖς, γυμνασίαρχοι, στεμμάτων καὶ πορφύρας καταξιοῦμενοι, εἰκόνων τε καὶ ἀνδριάντων, ἱερῶν προεστῶτες, ἐπίσημοι, λαμπροὶ (« Si des planètes favorables approchent le lieu de nativité, ou si la planète maître de maison y est bien située, les sujets deviennent grands-prêtres, gymnasiarques, se voient décerner les couronnes et la pourpre, représenter en portrait et ériger des statues ; ils peuvent encore présider au sacré, sont remarquables et brillants », trad. BARA 1989, p. 57). La mention de fonctions plus particulièrement sacrées ou liées au gymnase est intéressante.

³⁶ I 77, P 86, 8-9 ; II 9, P 112, 3. Sur la chrysochorie comme honneur remarquable dans certaines cités, cf. KUHN 2014, en part. p. 78-79.

les cheveux longs, comme les prêtres, les devins, les rois et les technites dionysiaques³⁷. Des costumes bigarrés sont portés lors des fêtes et des panégyries³⁸ : les costumes des pauvres sont ternes, à l'exception de ceux des prostituées ; les couleurs chatoyantes résultaient de processus de fabrication plus coûteux, et les femmes riches, notamment, portaient des vêtements plus visibles³⁹. Certaines magistratures imposent ainsi de porter la pourpre et l'or⁴⁰.

La supériorité vestimentaire, la visibilité, vont de pair avec un mode de comportement. Aux « gouvernants », il est possible de marquer du mépris (καταφρονεῖν)⁴¹ :

« Montrer du mépris n'est jamais bon, ni à l'égard d'un particulier ni à l'égard d'une multitude ni à l'égard du peuple, non plus d'ailleurs que de subir du mépris [...]. Les gouvernants cependant, rien n'empêche qu'ils rêvent qu'ils marquent du mépris à leurs subordonnés (οἱ ὑποτεταγμένοι) ».

Bien éloignée des vertus de bienveillance vantées dans les inscriptions honorifiques, cette notation laisse entendre que les *arkhontes* pouvaient faire preuve de hauteur sans que cela leur soit nuisible – le reste de la communauté civique, en l'occurrence, étant caractérisée comme en position d'infériorité sociale. Le monde provincial oriental, domaine d'observation de prédilection d'Artémidore, était donc structuré par de tels effets de distanciation sociale, par le vêtement et la contenance personnelle, en plus du pouvoir et de la richesse⁴². M. Antonius Polémon, qui n'était pas lui-même dénué de morgue, calma pourtant d'après Philostrate l'*hybris* et l'arrogance (ἀγρωχία) qui régnaient dans la vie politique de Smyrne⁴³. Le monde d'Artémidore suggère que l'on s'éloigne à son époque du modèle du puissant concitoyen dont il convenait qu'il ne mette pas trop en scène sa supériorité sociale, lisible encore chez Plutarque au début de l'époque antonine ; le sort de Tib. Claudius Aristiôn, accusé par les notables éphésiens de se comporter en *princeps civitatis*, semble-t-il en raison de son attitude munificente, montre que rompre trop nettement avec l'idée d'une oligarchie de notables à la tête de la cité pouvait alors être dangereux⁴⁴.

Les riches et les puissants, susceptibles d'être magistrats, sont d'ailleurs comme des oiseaux par rapport aux simples citoyens (*idiôtai*)⁴⁵ ; outre la possibilité de se déplacer, il y a également ici une position de supériorité :

Ἰπτασθαι δοκεῖν ὀλίγον τῆς γῆς ἀπέχοντα <καὶ> ὀρθὸν τῷ σχήματι ἀγαθὸν τῷ ἰδόντι ὅσον γὰρ ἂν τις ἀπέχη τῆς γῆς, τοσοῦτον ὑψηλότερός ἐστι τῶν κάτωθεν περιπατούντων· ἀεὶ δὲ ὑψηλοτέρους τοὺς εὐδαιμονεστερούς καλοῦμεν (...). πλουσίοις δὲ καὶ τοῖς μέγα δυναμένοις ἀρχὰς περιποιεῖ ὥσπερ γὰρ τὰ ἰπτάμενα τῶν ἐπὶ γῆς ἐρπόντων ὑπερέχει, οὕτω καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἰδιωτῶν.

³⁷ I 18, P 26, 20-22 (rêve des cheveux longs et beaux) et I 19, P 27, 7-14 (passage considéré comme interpolé par Pack), un magistrat démis de sa fonction et qui avait rêvé avoir les cheveux secs et trop longs.

³⁸ II 3, P 104, 1-3 (rêve d'une robe *porphyra*).

³⁹ II 3, P 105, 12-19 ; la couleur naturelle ne risque pas de partir après plusieurs lavages, comme le remarque ensuite Artémidore.

⁴⁰ II 30, P 153, 1-3.

⁴¹ IV 44, P 271, 5-8 et 17-18 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 241).

⁴² De plus, il n'était jamais bon pour un empereur d'afficher son mépris du peuple ou des sénateurs. Les *arkhontes* dont il est question ici sont bel et bien les magistrats civiques.

⁴³ Philostrate, *VS*, I, 25 (531) ; sur l'arrogance de Polémon lui-même, I, 25 (535), avec le même effet de supériorité de ce célèbre sophiste vis-à-vis des cités : ὑπέρφρων γὰρ δὴ οὕτω τι ὁ Πολέμων, ὡς πόλεσι μὲν ἀπὸ τοῦ προύχοντος (...) διαλέγεσθαι.

⁴⁴ Plin., *ep.*, VI, 31 : *princeps Ephesiorum, homo munificus et innoxie popularis, inde invidia et a dissimillimis delator inmissus*. Plutarque, *Moralia*, 822-823 (*Préceptes politiques*), envisage la participation au gouvernement de la cité tout en possédant peu de moyens. Sur le modèle paritaire dans le monde civique à l'époque antonine, progressivement dépassé, voir BROWN 1983, p. 65-94. Enfin, sur le bon ton grec qui recommande que le magistrat apparaisse d'abord comme un bon citoyen plutôt que comme un homme puissant, voir SZEWCZYK 2017, p. 480-481.

⁴⁵ II 68, P 191, 16-20 et P 192, 8-9 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 172).

« Rêver qu'on vole en s'éloignant peu de la terre et en restant droit est bon pour qui a eu ce rêve : plus en effet on s'éloigne de la terre, plus on s'élève au-dessus de ceux qui gouvernent en bas : or nous nommons toujours 'plus élevés' les riches. (...) Quant aux riches et aux puissants, ce rêve leur assure des magistratures : car de même que les volatiles sont au-dessus des êtres pédestres, de même les magistrats au-dessus des simples citoyens ».

Selon Artémidore, il est mauvais pour un riche d'aller aux bains « sans serviteurs », une notation qui laisse entrevoir l'importance physique des groupes, d'amis ou de serviteurs, qui accompagnaient un puissant, même en dehors de fonctions publiques⁴⁶ ; le rêve d'une couronne d'or indique à celui qui brigue une magistrature qu'il deviendra « célèbre » (*endoxos*⁴⁷) tandis que le rêve du port d'une couronne d'or⁴⁸, qui attire les regards, est favorable pour des « riches, des démagogues et ceux qui visent une magistrature ». Le rêve d'un changement d'état – par exemple un homme devenant femme – est « mauvais pour le riche », *πλουσίῳ δὲ πονηρόν*, « surtout s'il participe aux affaires publiques », *καὶ μάλιστα πολιτευομένῳ*, car cela révélerait que le magistrat va perdre sa fonction, puisque la femme se tient le plus souvent dans sa maison⁴⁹.

Les équivalences fondamentales qui pour notre sujet permettent l'interprétation des rêves apparaissent ainsi articulées : nombre de rêves prédisent des fonctions publiques à des « riches » pour lesquels une telle perspective est souhaitée (puisque le rêve est « bon » pour cet accomplissement) ; la visibilité et la supériorité sociales accompagnent naturellement le « riche » qui adopte l'attitude la plus courante, c'est-à-dire l'ambition de « briller » sur la scène publique. Enfin, alors que les statues honorifiques apparaissent aujourd'hui comme l'un des aspects les plus spectaculaires de l'échange politique et symbolique qui se jouait entre le peuple d'une cité et ses magistrats, la pratique honorifique n'est que peu évoquée : un rêve mentionne la vision de statues de soi au gymnase⁵⁰ ; un thème de rêve identifié dans le livre III est celui des statues, de bronze ou de marbre, qui peuvent « représenter les hommes du premier rang (*prôteuontes*) dans la cité⁵¹ ». D'une manière générale, c'est la visibilité au moment de l'exercice du pouvoir, beaucoup plus que celle dans la pérennité de son image dans différents lieux publics, qui revient comme un leitmotiv pour les « riches » poursuivant l'ambition d'être magistrat.

Pouvoirs et avantages des magistratures

Le pouvoir des magistrats locaux

Les notations d'Artémidore permettent également de comprendre pourquoi, à l'encontre d'interprétations historiques soulignant à l'envi le poids des magistratures et des liturgies, l'obtention d'une magistrature de haut rang est présentée comme un avantage. Il n'y a pas que la puissance symbolique, la mise en scène de la domination sociale : les magistrats locaux possèdent en effet une réelle influence sur la vie de leurs concitoyens et ils ne sauraient être qualifiés comme les exécutants passifs de l'administration romaine. Le magistrat est souvent appelé *arkhôn*⁵² : ce terme, très fréquent dans les inscriptions honorifiques et sur les monnaies

⁴⁶ I 64, P 69, 21-22.

⁴⁷ I 77, P 85, 8.

⁴⁸ I 77, P 86, 8-10 ; III 47, P 224, 8-9 (rêve de la gale, la lèpre, l'*éléphantiasis*).

⁴⁹ I 50, P 56, 4-9 (rêve d'un changement d'homme en femme).

⁵⁰ V 3, P 302-303. Il s'agissait sûrement d'un bienfaiteur du gymnase : voir PONT 2010, p. 320-325.

⁵¹ III 63, P 232, 1-10 (citation 8-9).

⁵² *Arkhôn* : voir les relevés de MALOSSE 2014, p. 150 n. 71 (il n'y a pas de raison de douter qu'il s'agisse de magistrats). Stratège : I 2, P 11, 3 (mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une magistrature civique) ; il s'agit bien d'un magistrat dans une cité en revanche en II 30, P 151, 21-22 ; IV 49, P 276, 1-4 ; V 36, P 309. Mention du secrétaire : II 30, P 151, 23-24.

de bronze civiques, unifie sous un seul vocable les différentes dénominations des magistrats dans les cités grecques. Comme celui d'un *basileus*, le pouvoir des magistrats civiques permet d'assurer la « prospérité », ἐπιμελούμενοι ὑπὲρ εὐδαιμονίας, des gouvernés⁵³ ; ils peuvent leur faire du bien ou du mal, à l'instar des dieux⁵⁴ ; les cités peuvent être « bien gouvernées » (εὖ οἰκούμεναι), et peuplées, « remplies de magnificence et d'autres ornements qui manifestent la grandeur et l'heureux état d'une ville »⁵⁵. Le citoyen ordinaire (*dēmotēs*) se trouve ainsi susceptible de recevoir des avantages du fait des magistrats, s'il voit en rêve un lion qui s'avance vers lui sans lui faire de mal ; ce rêve dénote tout à la fois la puissance du magistrat, et la peur que sans doute il peut également inspirer⁵⁶. Les magistrats ou leurs fonctions sont souvent présentés avec une certaine grandeur, en parallèle avec des commandements militaires par exemple, voire avec la fonction impériale⁵⁷. « L'homme politique » (le démagogue⁵⁸) ou « l'homme d'État » (*politeutēs*) « exerce son autorité sur l'ensemble des affaires de la cité »⁵⁹. Lorsqu'Artémidore emploie le terme technique de la reddition de comptes, il le relie aux « maîtres » et aux « juges » pour dire que comme les fleuves leur autorité s'exerce selon leur bon vouloir – et qu'ils ne sont pas soumis à de telles procédures. Les uns comme les autres appartiennent socialement au groupe des « riches », dans un contexte où les fonctions judiciaires dans les cités sont accomplies en premier lieu par des conseillers ou des magistrats. Ce passage demeure toutefois trop peu spécifique pour l'associer précisément au gouvernement de la cité ; mais il renvoie à l'idée qu'un groupe social, de par sa supériorité économique, peut agir sans guère voir de freins à ses entreprises⁶⁰, comme l'a suggéré également le rêve du lion cité ci-dessus.

La figure du proconsul, doté, d'après le manuel d'Ulpie⁶¹, de pouvoirs importants, ne vient pas contrecarrer l'exercice local du pouvoir, dans le postulat simple transmis par Artémidore, alors que Plutarque comme Dion de Pruse avertissaient leurs concitoyens des menaces pesant sur l'autonomie de la cité en cas d'intrusion du gouverneur⁶². Quel rapport y a-t-il du plan du rêve à celui de l'action politique concrète ? Cette puissance des magistrats n'est-elle présente dans les rêves que comme le résultat d'une vanité locale, et qui serait illusoire ? En dépit de toutes les limitations pesant légalement sur les juridictions civiques et du contrôle supposé de l'action locale, notamment pour les constructions publiques et toute initiative financière, il faut peut-être convenir que les magistrats locaux, d'après les rêves qu'Artémidore interprète, possédaient bien un pouvoir important : la modestie de maints concitoyens, la latitude laissée par l'administration romaine dans de nombreux domaines, l'impossibilité, enfin, pour un gouverneur d'entendre toutes les affaires qu'on lui présentait eu égard à la grandeur des ressorts territoriaux, permettent peut-être de comprendre ce ressenti. Il y a enfin le cas des

⁵³ I 2, P 10, 6.

⁵⁴ III 13, P 209, 20-210, 1 (rêver d'être devenu un dieu).

⁵⁵ IV 60, P 285, 13-17 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 251).

⁵⁶ II 12, P 122, 4. Voir également le premier rêve mentionné note suivante : les animaux cités indiquent quelqu'un de redoutable pour ses ennemis et secourable pour ses amis.

⁵⁷ I 37, P 46, 4 (rêve d'une tête de lion, de loup, de panthère ou d'éléphant, pour ceux qui espèrent un commandement ou une magistrature) ; II 12, P 119, 13-14, « le bélier doit être rapporté au maître, au magistrat ou à l'empereur » ; II 13, P 126, 20-22 (« un grand serpent signifie l'empereur, le maître de maison ou un magistrat à cause de sa puissance ») ; II 19, P 135, sur la vision d'un aigle qui emporte l'âme et prédisant le trépas « pour les empereurs, les hommes riches et les grands personnages ».

⁵⁸ MALOSSE 2014, p. 151.

⁵⁹ I 79, P 91, 21-92, 3 (rêve de la relation sexuelle avec sa mère, ici assimilée à la patrie).

⁶⁰ II 27, P 147, 22-24.

⁶¹ *De officio proconsulis libri iii* (voir LENEL 1889, col. 951-958).

⁶² Voir notamment Plutarque, *Moralia*, 813 C-816 A (*Préceptes politiques*).

cités libres, comme Aphrodisias ou Amisos citée par Pline le Jeune, dans lesquelles normalement les gouverneurs n'intervenaient pas⁶³.

Aspects matériels de la participation au gouvernement de la cité

Un autre motif donne corps à une vision du gouvernement des cités encore plus en dissonance que le précédent avec le discours épigraphique public le plus répandu. Si les tracas de la *grammateia* et de magistratures subalternes sont évoqués, le coût supposé de l'accomplissement de nombres de liturgies et des bienfaits au cours des magistratures n'apparaît guère. Le passage sur les souscriptions publiques (*dēmosiai epidoseis*) inséré dans le chapitre sur le pouvoir et les magistratures⁶⁴ ne renseigne pas sur les dépenses dans l'exercice de ces dernières : il semble qu'Artémidore ait réfléchi par association d'idées autour de la vie politique dans la cité. Les souscriptions publiques sont d'ailleurs l'une des formes de financement permettant de rassembler les contributions de groupes ou d'individus de niveaux variés de richesses (c'était également un moyen efficace d'associer plusieurs sources de financement, public et privé⁶⁵), d'autant plus que les donateurs dans une souscription ont « bonne réputation⁶⁶ ». Les lignes suivantes évoquent, de manière encore plus intrigante, le récipiendaire de donations publiques ou privées⁶⁷, lors de la multitude de circonstances dans lesquelles, à différents échelons de la société, on était susceptible de recevoir un don ou des gratifications. Dans le cadre public, de nombreuses distributions favorisaient symboliquement les bouleutes, ou les magistrats et les prêtres⁶⁸ : peut-être est-ce pour cette raison qu'Artémidore insère le fait de recevoir des libéralités dans ce passage qui concerne les fonctions publiques. La fin évoque des prêtrises et la présidence d'associations : ce qui est alors la dernière occasion de mentionner un rêve où l'on fait des libéralités, des distributions ou au cours duquel on offre des banquets, ce qui signifie des pertes financières⁶⁹. D'autres libéralités, de la part des « riches », sont évoquées également dans le second livre : un magistrat riche, comme un fleuve, est utile à tout le monde, car il fera de nombreuses libéralités en dépensant pour le bien public, πολλὰ φιλοτιμούμενος εἰς τὸ δημόσιον ἀναλώσει⁷⁰. Cette association, dans le rêve analysé par Artémidore, du fleuve aux libéralités fait penser aux acclamations pour certains évergètes : « Océan⁷¹ ! ». Ce rêve, pour un « homme riche et puissant », est favorable, selon Artémidore, car il annonce l'obtention d'une magistrature. L'attitude d'Artémidore demeure très pragmatique, sans jugement de valeur à l'égard de cette pratique évergétique parfois critiquée par les philosophes.

Il est surtout une caractéristique inattendue des fonctions publiques : bien loin de représenter un risque d'appauvrissement, elles sont associées chez Artémidore à un accroissement de patrimoine ou à une occasion de profits. L'association demeure indirecte dans le rêve du feu pur consumant une maison :

Οἴκοι καιόμενοι καθαρῶ πυρὶ καὶ μὴ συμπίπτοντες μηδὲ διαφθειρόμενοι πένησι μὲν εὐπορίαν, πλουσίοις δὲ ἀρχὰς περιποιούσιν.

⁶³ Sur les limites de la juridiction locale ou des interventions des gouverneurs, voir en premier lieu FOURNIER 2010. Amisos : Pline le Jeune, *ep.*, X, 92.

⁶⁴ II 30, P 152, 11-20.

⁶⁵ MIGEOTTE 1992 ; PONT 2010, p. 373-376 pour les monuments publics. Un bon exemple de cette variété des financements est fourni par l'inscription IK, 24.1-Smyrna, 697.

⁶⁶ II 30, P 152, 19-20 (εὐφημοῦνται γὰρ οἱ τὰς ἐπιδόσεις διδόντες).

⁶⁷ II 30, P 152, 20-P 153, 1.

⁶⁸ Voir par exemple dans la fondation de C. Vibius Salutaris à Éphèse (en 104), une série de destinataires mentionnés l. 222-284 (IK, 11-Ephesos, 27).

⁶⁹ II 30, P 153, 10-12.

⁷⁰ II 27, P 149, 2-7.

⁷¹ KRUSE 2006.

« Les maisons qui brûlent d'un feu pur sans s'écrouler ni être détruites assurent aux pauvres l'aisance, aux riches des magistratures⁷² ».

En ce qui concerne les riches, on retrouve l'association de leur catégorisation économique et sociale avec la visibilité (celle d'un feu « pur »), l'obtention d'une magistrature, et, en sous-texte, un accroissement, en l'occurrence de puissance, tandis que les pauvres gagnent en aisance. Ce type de gain matériel apparaît toutefois dans l'interprétation d'un autre rêve :

Κόπρια συνάγειν (...) πλουσίῳ δὲ τὸ ὄναρ ἀρχῆς ἐστὶ περιποιητικὸν ἢ τιμῆς τινοῦ δημοσίας, ἐπειδὴ πάντες οἱ δημόται τῇ κοπρία προσφέρουσί τι καὶ προσβάλλουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄρχουσι συντελοῦσί τι καὶ διδῶσι.

« Ramasser des ordures (...) ce rêve assure à un riche un office ou un honneur public, parce que, tout comme les gens du peuple apportent et jettent quelque détrit sur le tas d'ordures, de même on apporte des contributions et des cadeaux aux magistrats⁷³ ».

Selon Peter Thonemann il s'agit ici d'une allusion aux magistrats qui collectent les douanes ou taxes locales, avec une allusion aux profits associés à ce type de fonction⁷⁴, qu'ils soient légaux (dans le cas d'un contrat public passé entre la cité et un publicain) ou au contraire indus (dans le cas d'un liturge chargé du recouvrement fiscal, et qui dans ce cas n'est pas censé bénéficier personnellement de cette situation). Mais cette appréciation ne semble pas cantonnée à un type de fonction dans le gouvernement de la cité : c'est bien la puissance locale du magistrat qui explique l'afflux de cadeaux, et renforce les effets de la domination sociale. Les individus moins bien placés dans la société locale se devaient d'apporter des présents aux plus puissants afin de leur rendre hommage, espérer obtenir un poste rémunéré, une issue favorable dans un procès, ou simplement préserver l'avenir⁷⁵.

Cette série de remarques permet également de rendre compte d'un autre passage tout aussi évocateur de cet accroissement de fortune procuré par l'accomplissement effectif, ou possible, de fonctions de gouvernement de la cité :

πᾶσι δὲ τοῖς ἐξ ὄχλου ποριζόμενοι καὶ πολιτευταῖς καὶ δημαγωγοῖς μετὰ πολλῆς εὐκλείας πορισμὸν οὐ τὸν τυχόντα προαγορεύει· ἕοικε γὰρ καὶ ὄχλῳ ἢ θάλασσα διὰ τὴν ἀταξίαν.

« Enfin aux hommes qui vivent de la populace, aux hommes d'État, aux démagogues, ce rêve prédit, en plus d'une grande illustration, des gains non médiocres : car la mer ressemble aussi à la populace à cause de son inconstance⁷⁶ ».

La participation au gouvernement de la cité ne procurait pas que des récompenses symboliques (*eukleia*), mais aussi des avantages matériels, susceptibles d'être qualifiés de « gains », *porismos* – une expression qui revient ailleurs : ceux « qui vivent de la populace », (τοῖς ἐξ ὄχλου ποριζόμενοι)⁷⁷. Nous avons déjà mentionné le rêve dans lequel un Grec après un rêve de crucifixion devint prêtre de Zeus Polieus et par là-même « plus brillant et plus riche », λαμπρότερός τε καὶ εὐπορώτερος⁷⁸. Dans tous ces cas, pour les riches ou « ceux qui vivent de la populace », c'est un signe menaçant – la mer inconstante, la lapidation, la crucifixion – qui vient être interprété favorablement.

Le cas des fonctions réservées aux femmes offre un dernier exemple de ces fonctions publiques avantageuses. Les femmes et les jeunes filles « libres et riches », ἐλεύθεραι ἅμα καὶ

⁷² II 10, P 115, 2-5 (trad. Groupe Artémidore de Montpellier).

⁷³ III 52, P 226, 17-20 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 203).

⁷⁴ THONEMANN 2020, p. 115. Sur les avantages para-légaux et les conditions de leur développement, voir CORBIER 1991 ; PONT 2019.

⁷⁵ Comparer avec Épicète, III, 7, 31. JACQUES et SCHEID 1990, p. 321-323 ; SALLER 1982, p. 145-193 (sur l'Afrique du Nord au Haut-Empire).

⁷⁶ III 16, P 211, 6-9 (trad. FESTUGIERE 1975, p. 190).

⁷⁷ III 48, P 225, 1-2 (rêve de la foule qui jette des pierres).

⁷⁸ II 49, P 276, 11-12.

πλουσῖαι, si elles rêvent qu'elles traversent la ville sur un char, obtiendront sous peu « une bonne prêtrise »⁷⁹. Il suffit, pour se convaincre de la pertinence de cette remarque, de rappeler les profits procurés par l'accomplissement de différentes fonctions rituelles au sanctuaire d'Artémis à Éphèse et dénoncés par le proconsul Paullus Fabius Persicus sous Claude⁸⁰, ou encore les avantages liés à l'achat de prêtrises⁸¹.

Dans son architecture presque simpliste, mais qui voisine avec celle de la cité réelle, le gouvernement de la cité des rêves procure donc aux riches l'occasion de briller, d'exercer du pouvoir, et même de s'enrichir. Des thèmes historiographiques souvent discutés – la pression évergétique, la contrainte fiscale et liturgique – doivent à notre avis être mis en perspective avec cet aperçu inattendu sur le fonctionnement civique à la fin du II^e et au début du III^e s.

De quoi les notables ont-ils peur ? Dégradation du statut et procès

Tout n'est cependant pas brillant dans le monde des notables. Leurs peurs, d'après les rêves transmis par Artémidore, s'articulent autour de quelques événements densément attestés. Artémidore mentionne des procès pour droits civiques, les *epitimiai*⁸². Lors de ces procès on risque de devenir *atimos*. Un parallèle peut être fait avec Plutarque, qui rapporte que la plénitude des droits civiques, héritée, est menacée par des dettes trop importantes⁸³.

L'interruption inopinée de l'exercice d'une magistrature est aussi un motif que l'on peut identifier à deux reprises. Pour un magistrat, rêver d'être une femme, indique la cessation immédiate de son activité publique⁸⁴. Une cessation plus radicale est celle de la mort : un riche individu ayant rêvé qu'en Hélios il traversait l'agora de sa cité avec une couronne pourvu de onze rayons, devint stratège mais mourut après onze mois⁸⁵.

Un cran au-dessus, dans la hiérarchie impériale, on peut également cesser d'être sénateur : ce rêve est également identifié et l'adjectif *atimos* de nouveau utilisé pour désigner une telle dégradation. Un sénateur romain d'origine grecque ayant rêvé qu'on lui donnait une noix connut des malheurs et, pour finir, fut déchu de son rang⁸⁶.

Enfin les procès constituent visiblement un sujet de préoccupation important. Nous avons mentionné les procès pour *epitimia*. Les *dêmosia adikêmata* peuvent entraîner la *relegatio*, qui comportait la confiscation des biens (possiblement temporaire) et l'exil pour un temps fixé, en des endroits déterminés et qui concourent à la gravité plus ou moins caractérisée de la peine⁸⁷. Plus extrême encore dans ses dispositions la *deportatio* ne paraît pas être en jeu ici⁸⁸ :

οἷον ἔδοξέ τις τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα ἀπολωλεκέναί. ἀπέβη αὐτῷ τοῦτο μὲν τὸν υἱὸν ἀπολέσαι (οὐχ ὅτι τὸ τιμιώτατον ἀπώλεσε μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ ταῦτ' ὄνομα καλούμενος ἔτυχεν ὁ παῖς) τοῦτο δὲ καὶ τὴν κτῆσιν ἀθρόαν, δικῶν τινων αὐτῷ γραφεισῶν, ἐφ' αἷς ἐάλω φεύγων γραφὴν δημοσίων ἀδικημάτων· ἄτιμός τε καὶ φυγὰς γενόμενος ἀναρτήσας ἑαυτὸν ἐτελεύτησε τὸν βίον, ὡς μηδὲ ἀποθανὼν ἔχειν ὄνομα. τούτους γὰρ μόνους ἐν νεκρῶν δείπνοις οὐ καλοῦσιν οἱ προσήκοντες.

⁷⁹ I 56, P 65, 4-6.

⁸⁰ *IK*, 11-Ephesos, 17-19.

⁸¹ MIGEOTTE 2014, p. 339-340.

⁸² I 35, P 44, 18-20, le rêve de la décapitation quand on a un procès de la sorte est de mauvais présage ; II 9, P 112, 21-23 : dans les procès pour *epitimia*, il est avantageux de rêver que l'on est foudroyé, car la foudre est associée à des honneurs divins.

⁸³ *Moralia*, 828 C-E et 831 C (*Il ne faut pas s'endetter*).

⁸⁴ παράλυσις πάσης ἀρχῆς (I 50, P 56, 9-10).

⁸⁵ IV 49, P 275, 20-P 276, 4.

⁸⁶ I 73, P 78, 24-79, 3. Voir KLINGENBERG 2011 et HURLET 2014.

⁸⁷ RIVIERE 2008, p. 81-82 ; RIVIERE 2009. Voir *Dig.* XLVIII, 22, des dispositions relatives aux *relegati* et *deportati*.

⁸⁸ I 4, P 13, 1-9.

« Quelqu'un rêva qu'il avait perdu son propre nom. Il advint qu'il perdit à la fois son fils (non seulement parce qu'il perdit ainsi ce qui lui était le plus cher, mais aussi parce que son fils se trouvait en outre porter le même nom) et l'ensemble de ses biens parce qu'on lui avait intenté des procès en prévarication et qu'il avait été condamné. Frappé d'atimie et exilé, il mit fin à ses jours en se pendant, de sorte que, même dans la mort, il n'eut plus de nom. En effet, les suicidés sont les seuls que leur famille n'invite pas aux repas des morts ».

Le suicide dans ce cas est attesté par ailleurs : un cas similaire se trouve chez Vettius Valens⁸⁹, ainsi que chez Dion de Pruse⁹⁰, que ses détracteurs accusent « d'avoir persuadé un méchant gouverneur [...] d'exiler le maximum de gens et d'en faire périr quelques-uns en les obligeant de se suicider, par l'impossibilité où ils étaient, vu leur âge, de s'exiler et de se résigner à quitter leur patrie ». La *relegatio* ayant frappé un décurion d'Italie est également connue par Fronton – qui, sans doute à dessein, ne révèle pas les causes de son bannissement dans la recommandation qu'il fait de rétablir ce personnage dans sa position antérieure au sein de l'*ordo* local⁹¹. Ces procès peuvent être instrumentalisés dans des rivalités entre notables – c'est en tout cas l'accusation qui semble planer sur Dion de Pruse. Parmi les crimes publics susceptibles d'encourir une telle peine, plusieurs concernent particulièrement les magistrats, comme le crime du péculat⁹², ou la falsification des poids et mesures⁹³. Hadrien, cité dans le *Digeste*, considère que le déplacement de bornes de propriétés, réalisé *occupandorum alienorum finium causa*, doit être puni de la relégation, en particulier si ce sont des personnes de haut rang qui ont commis un tel acte⁹⁴. Ces procès hantent les nuits des rêveurs : le dernier livre donne l'exemple d'un rêveur la veille de son jugement pour *dêmosia adikêmata*. En l'occurrence, la perte de ses pièces justificatives annonçait son acquittement⁹⁵.

Cette exclusion terrible – jusque dans la mort, d'après Artémidore – explique peut-être une association faite dans le cinquième livre, où une notation très rapide décrit les « gens bannis de la cité », ἀπεληλαμένοι πόλεως, au terme de l'énumération de métiers touchant aux défunts⁹⁶. L'énumération débutant par la mention de défauts de caractère (ἀργός, νωθής), nous admettrions que le dernier terme indique bien des personnes éloignées de leur cité, pour une faute, dans un groupe globalement dévalorisé⁹⁷.

Moins graves immédiatement (à moins que des bornes n'aient été indument déplacées), les procès fonciers sont également régulièrement évoqués⁹⁸. Pour les riches (εὐποροί) rêver qu'on dispute le prix du pentathlon annonce ainsi une contestation au sujet d'une terre⁹⁹. Dans le rêve de la foudre, les deux cas de figure dans lesquels on peut être engagé dans un tel procès sont évoqués, que l'on ait à se défendre, ou que l'on « revendique la terre d'autrui¹⁰⁰ ». Par

⁸⁹ Vettius Valens, II, 26, p. 94, 3-11 (NEUGEBAUER et VAN HOESSEN 1959, p. 99).

⁹⁰ Or. 43, 11 (trad. CUVIGNY 1994, p. 95).

⁹¹ Fronton, *Ad amicos*, II, 7, à Arrius Antoninus, sur un décurion de Concordia.

⁹² Ulpien, *Digeste*, XLVIII, 13, 3. Voir PONT 2019 : d'autres peines moins graves pouvaient également lui être appliquées.

⁹³ *Dig.*, XLVIII, 10, 32.

⁹⁴ *Dig.*, XLVII, 21, 2.

⁹⁵ V 10, P 304, 13-17.

⁹⁶ IV 56, P 280, 8, rêve des oiseaux nécrophages.

⁹⁷ On trouve plus souvent le verbe ἐξελαύνω : Flavius Josèphe, *BJ*, VII, 108 ; Eusèbe, *HE*, IX, 7, 12 ; voir néanmoins Dion Cassius, LIV, 14, 4 ; Julien, *Lettres*, 111 [435 c]. Christophe Chandezon me fait toutefois observer que *polis* peut également simplement renvoyer à l'espace urbain ; dans ce cas « ceux qui sont bannis de la ville » désigneraient les artisans des métiers relégués en périphérie urbaine.

⁹⁸ I 35, P 44, 9 (rêve de la décapitation, qui annonce la victoire dans un tel procès) ; I 60, P 66, 18-67, 3 (rêve de la lutte : tomber à terre veut dire gagner le procès) ; un procès dont la nature n'est pas précisée, mais touchant un riche, I 76, P 82, 14-16.

⁹⁹ I 57, P 65, 24-66, 2.

¹⁰⁰ II 9, P 113, 1-10.

ailleurs, le projet d'acheter de la terre peut être secondé par la vision en rêve de Pluton et de Perséphone¹⁰¹. L'achat de terre n'était pas forcément chose aisée, faute de domaines disponibles¹⁰². La rareté, dans certaines régions, comme l'intrication des parcelles, favorisaient ces procès¹⁰³. Enfin, les « riches » ne tenaient pas à ce que toutes leurs affaires soient connues : un rêve témoignerait peut-être du désir de dissimuler sa richesse, mais à mon sens dans certaines conditions. Un riche peut rêver d'être éventré, ce qui lui prédirait « divulgation et humiliation »¹⁰⁴. Il est possible qu'Artémidore évoque ici un cas particulier de richesse : non pas les richesses foncières, élément fondateur de toute position institutionnelle en vue dans une cité et qui étaient dument enregistrées dans les archives locales et régulièrement déclarées au cens romain, mais la thésaurisation décrite de manière éloquente par Apulée à la même époque, avec un banquier qui tente de cacher son argent de manière à échapper aux liturgies les plus pesantes dans sa cité¹⁰⁵. La visibilité des « riches » n'empêche pas des zones d'ombre ; leur puissance ne protège pas des craintes liées au maintien de leur statut et aux procès qui émaillent leur vie.

Quelle démocratie dans la cité des rêves, pour la « populace » (*ochloi*) et les « moyens » (*metrioi*) ?

L'impression qui ressort est celle du pouvoir des riches dans la cité, grâce à la possibilité en quelque sorte naturelle qui leur revient d'accéder à des magistratures. Les ressorts institutionnels sont très peu visibles, à la différence d'une classification sociologique rudimentaire mais semble-t-il suffisante pour les desseins de l'onirocritique¹⁰⁶, qui discerne les « grands », les « moyens », les « petits » (*tapeinoi*), et la proportionnalité de leurs rêves avec ce que leur condition sociale peut leur laisser espérer.

Dès lors on peut s'interroger sur le pouvoir du peuple dans la vie collective¹⁰⁷ d'après l'image qu'en donne Artémidore, et notamment sur la valeur des assemblées populaires¹⁰⁸. Le diagnostic ne doit peut-être pas être trop limitatif. Les *ekklésiai* demeurent manifestement dans le jeu politique car les magistrats doivent gouverner le peuple ; mais l'intervention, souvent agitée, difficile à maîtriser, de ce dernier, n'est toutefois pas spécifiquement localisée au théâtre et prend donc souvent des formes spontanées et éparées dans la cité (on peut penser aux attroupements lors des grands procès, comme celui de Pionios, prêtre de Smyrne, sur l'agora ou dans le stade).

La « populace », *ochlos*, peut être agitée et violente (*βαρύνσεις καὶ ὕβρεις ἐκ τῶν ὄχλων*)¹⁰⁹ à l'encontre d'un détenteur du pouvoir ; elle est comparée à la mer¹¹⁰ par son inconstance, mais l'accent, dans le passage, est mis sur les gains qu'elle permet. Pour le « riche » qui rêve des oreilles, ce rêve évoque des clameurs, hostiles ou favorables¹¹¹. Le rêve

¹⁰¹ II 39, P 174, 16-17.

¹⁰² Pline, *Lettres*, X, 54 ; *IK*, 28.2-Iasos, 248.

¹⁰³ Voir CHANDEZON 2015.

¹⁰⁴ I 44, P 50, 10-16.

¹⁰⁵ Chrysèros, un riche banquier, vivant pauvrement pour dissimuler son or : Apulée, *Métamorphoses*, IV, 9 ; cette attitude s'explique par *Digeste*, L, 1, 22, 7 (Paulus : *qui faenus exercent, omnibus patrimonii intributionibus fungi debent, etsi possessionem non habeant*).

¹⁰⁶ IV 83, P 300, 11-16. Voir également II 34, P 158, 14-22 (utilité de la vision des dieux en fonction de la catégorie sociale, « les puissants », les « moyens », et pour les plus modestes, de leur type d'activité professionnelle).

¹⁰⁷ FERNOUX 2011 mène cette enquête et livre d'importantes conclusions. Nous ajoutons quelques notes sur ce thème ici, dans la mesure où Artémidore n'est pas exploité dans son ouvrage.

¹⁰⁸ Le pouvoir du peuple (*dēmos*) est suggéré au moins une fois : I 2, P 10, 12-15, quand plusieurs individus partagent le même rêve relatif à la collectivité.

¹⁰⁹ I 17, P 26, 11-12 (rêve d'une grande tête, pour le riche qui a déjà été magistrat).

¹¹⁰ III 16, P 211, 9.

¹¹¹ I 24, P 30, 15-16.

d'une foule jetant des pierres est favorable seulement pour ceux « qui vivent de la populace ». Ce thème de la lapidation peut être associé à un voyage en raison de la fuite de celui que visent les pierres, ou au persiflage, les mots étant comme des pierres que l'on reçoit. Cette image dépasse néanmoins celle de la simple altercation avec le dernier rêve mentionné : « si ceux qui lapident sont nombreux, c'est bon seulement pour ceux qui vivent de la populace ». La lapidation est en effet un mode d'exécution para-judiciaire que l'on trouve dans le monde civique depuis l'époque archaïque jusqu'à l'une des cités de Thessalie du roman d'Apulée¹¹², mais aussi dans des récits hagiographiques¹¹³. En groupe, le peuple de la cité apparaît donc comme une force puissante, parfois menaçante ou violente, mais cette force, dans les rêves rapportés par Artémidore, est canalisée par le magistrat que s'apprête à devenir le « riche ». Un rêve où l'on est fou est ainsi « bon pour ceux qui veulent faire les démagogues et gouverner la populace et pour ceux qui descendent dans la populace : ils obtiendront meilleur accueil », d'après le principe selon lequel « où que se lancent les fous, rien ne les arrête¹¹⁴ ».

En revanche, au plan individuel, « la pauvreté supprime la liberté de parole » (*παραιρείται γὰρ καὶ τὴν τῶν λόγων παρρησίαν ἢ πενία*), la langue des pauvres « est liée », selon une citation empruntée par Artémidore à Théognis¹¹⁵. La pauvreté, impuissante, est également assimilable à des « lieux ordinaires et insignifiants, où l'on jette les ordures et tout ce qui est hors d'usage », tandis que « les riches » ressemblent « aux enclos des dieux, aux temples ou aux demeures des dieux, aux bois sacrés ou à tout autre genre de lieu prestigieux »¹¹⁶ : ce contraste rajoute à l'effet de distanciation sociale relevé plus haut dans les rêves où les « riches » volent. Comme nous l'avons vu, le lion peut être menaçant pour le pauvre, comme l'est le riche ; de même l'aigle qui menace signifie la possible menace d'un puissant (*dunatos*)¹¹⁷.

Les « moyens », personnes de condition intermédiaire (*metrioi*), apparaissent quelques fois seulement¹¹⁸. Leur caractérisation socio-économique est encore débattue, pour ce qui concerne les inscriptions¹¹⁹ ; ils sont repérables aux marges de la *decurional class* identifiée par W. Scheidel et S. Friesen¹²⁰. Parmi eux se recrutent des athlètes¹²¹ qui peuvent espérer, grâce à une victoire, devenir connus et être présentés à l'empereur, tandis que le même rêve de la vision d'un aigle est interprété encore une fois différemment pour le « pauvre » et le « riche »¹²² :

πένησι δὲ ἀγαθόν· ἀναληφθέντες γὰρ ὑπὸ τινῶν πλουσίων ὠφελήθησονται οὐ μικρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποδημήσαντες. [...] ἐὰν δὲ μέτριος ᾖ, ἀθλήσει καὶ [βασιλεῖ] γνῶριμος ἔσται· ἐὰν δὲ πλούσιος, ἄρξει πολλῶν ἢ καὶ βασιλεύσει.

« Pour les pauvres, c'est bon ; car, pour avoir été pris en charge par des hommes riches, ils en tireront des avantages non négligeables, le plus souvent grâce à un voyage à l'étranger. [...] S'il est moyennement aisé, il sera athlète et sera présenté à l'empereur. S'il est riche, il commandera à bien des hommes et même régnera ».

¹¹² Apulée, *Métamorphoses*, X, 7 ; voir FOURNIER 2010, p. 388-394.

¹¹³ PONT 2020, p. 95-98.

¹¹⁴ III 42, P 222, 8-10 (trad. FESTUGIÈRE 1975, p. 200).

¹¹⁵ I 32, P 40-41.

¹¹⁶ II 9, P 110, 16-19. Sur la dichotomie pauvres/riches voir MALOSSE 2014, p. 148-149.

¹¹⁷ Lion : n. 56 ; autres exemples n. 57 ; aigle : II 20, P 136, 3-6.

¹¹⁸ II 34, P 158, 14-16.

¹¹⁹ SEG, 63, 1773.

¹²⁰ SCHEIDEL et FRIESEN 2009 ; voir également MAYER 2012.

¹²¹ II 20, P 136, 9-10. Voir la n. 1348 *ad loc.* de la traduction du Groupe Artémidore de Montpellier. Il faut sans doute nuancer en fonction des cités : dans les cités petites et moyennes, ce pouvait être une véritable ascension sociale qu'une carrière de compétiteur ; à Éphèse, Smyrne ou Pergame, les fils des plus grandes familles ne rêvaient sans doute pas d'une illustration athlétique dans le circuit agonistique. Ils avaient d'autres moyens de rencontrer l'empereur.

¹²² II 20, P 136, 1-3 et 9-11.

Les *metrioi*, beaucoup moins cités que les autres catégories, demeurent dans la société politique locale aux franges de la notabilité civique¹²³ et n'aspirent pas aux magistratures : ces dernières demeurent de « grandes » aspirations, qui conviennent seulement aux grands et aux puissants.

Conclusion

Si les philosophes recommandent de ne pas se préoccuper de la richesse car on ne peut maîtriser par sa volonté l'état de richesse ou de pauvreté, Épictète associait néanmoins, deux ou trois générations avant Artémidore, la richesse à un souhait aussi fondamental que ceux de la « santé, des magistratures, des honneurs, de la patrie, des amis, des enfants (*hugieia, arkhai, timai, patris, philoi, tekna*) »¹²⁴. Chez Artémidore, dont le propos est dépourvu de toute perspective morale, la richesse est un bien, et l'homme riche aspire semble-t-il naturellement à l'exercice de fonctions publiques dans sa cité. Si l'on euphémise et transpose sur le plan moral et collectif les constats que l'on vient de faire, on aboutit à la conclusion que le monde civique fait partie de l'horizon naturel de celui que les inscriptions désignent comme « l'homme de bien », c'est-à-dire le « riche » chez Artémidore. La matrice civique s'étend également aux lieux et temps publics, qui se réverbèrent du plan réel au plan du rêve : une catégorie de rêves, dite publique (*dêmosia*), est en relation avec une série de monuments publics et espaces collectifs¹²⁵. L'accomplissement des rêves peut être déterminé par le terme réglé des magistratures, le temps régulier des fêtes et des concours, par contraste avec la vie naturelle¹²⁶.

Artémidore décrit un système civique encore en équilibre, une vie commune brillante, du fait de l'aspiration des « riches » aux magistratures locales, pour les raisons que nous avons détaillées. « Les riches ont des ailes¹²⁷ », τοὺς εὐπόρους περὰ ἔχειν φαμέν, selon une formule qu'Artémidore présente comme une expression courante. Il leur est naturel de voyager, de se déplacer, de manière plus ou moins longue, au service parfois de leur cité¹²⁸, mais pas toujours. Ces séjours à l'étranger sont présentés favorablement, comme permettant un enrichissement. Mais il reste, en général, suffisamment de notables fortunés dans leur cité d'origine pour prendre en charge correctement les obligations et les plaisirs de la vie commune. Il est en conséquence encore possible de faire le choix d'une « vie tranquille », ὁ τὸν ἡσυχὸν ἐπανηρημένῳ βίον, loin de la vie politique locale¹²⁹. C'était sans doute le cas des philosophes ; trois générations plus tard, c'est aussi le cas d'un évêque comme Grégoire de Néocésarée, que l'illustration de sa famille destinait à s'impliquer dans la vie commune par des magistratures, mais qui put choisir une autre voie sans qu'apparemment la communauté civique lui en fît rigueur. Il est pertinent de chercher à comprendre les aspirations à ne pas participer à l'idéal civique non pas comme un comportement bien normal et compréhensible, mais plutôt comme une attitude particulière, signalant le choix d'une marginalité au système dominant – en raison d'intérêts personnels compris différemment, par choix religieux ou philosophique.

Parmi les difficultés surgissant de l'activité politique des notables, des dépenses excessives pour la communauté civique sont certes attestées au II^e siècle¹³⁰. Mais il y a loin de

¹²³ Des hommes vivant de l'artisanat ou du commerce pouvaient sûrement entrer dans des *boulai* orientales qui comptaient plus de membres que dans les cités de statut romain.

¹²⁴ Épictète, *Entretiens*, II, 17, 24 ; voir ALEXANDRE 2016, p. 92.

¹²⁵ I 2, P 7, 7-11 ; II 26, P 146, 25-147, 5 (voir des excréments dans un endroit public).

¹²⁶ IV 84, P 299, 15-19.

¹²⁷ I 4, P 12, 19-20.

¹²⁸ V 50, P 312, 26-P 313, 2.

¹²⁹ Vie tranquille : I 17, P 26, 14, dans le rêve de la tête qui grossit, et devient alors le signe de troubles et de violences. Voir l'entrée « abstention politique » dans CARRIERE et CUVIGNY 1984.

¹³⁰ Voir Dion de Pruse, XLVI, 3, sur son grand-père, et Pline, *Lettres*, X, 110, pour l'exemple d'un homme qui, sous prétexte d'avoir dépensé sa fortune pour la cité d'Amisos, avait obtenu du Conseil et de l'Assemblée une

la dépense fastueuse à la contrainte personnelle¹³¹ : la « vaine gloire » critiquée par les moralistes, y avait également sa place¹³², et on doit poser, en face de ces éléments tangibles, les motivations également bien concrètes dont on a relevé l'expression chez Artémidore. De telles sources venant de corpus non classiques dans l'examen de la cité peuvent contribuer, par leurs subtiles dissonances, à mieux saisir les intérêts des acteurs, que les discours publics subliment, dissimulant ainsi des ressorts et réalités essentielles de l'engagement individuel dans la vie collective.

Anne-Valérie Pont, Orient et Méditerranée (UMR 8167), Sorbonne-Université
anne-valerie.pont-boulay@sorbonne-universite.fr

Note. Mention d'un percepteur des revenus d'un temple néocore (IV 31, P 265, 17-19).

Cette mention intéressante repose toutefois, en son passage clé, sur une conjecture de Pack : Κρατῖνος ὁ ἡμέτερος ὄναρ λαβὼν ἀργύριον <εἰσοδιαστῆς> ναοῦ βασιλικοῦ ἐγένετο. La question du financement des sanctuaires impériaux de niveau provincial et de leur fonctionnement est éclairée par la documentation dont on dispose pour l'Asie : elle indique, systématiquement, une contribution des cités. On ne trouve trace ni de contribution privée, ni de contribution impériale, en dépit d'hypothèses régulièrement formulées, mais qui attendent toujours d'être vérifiées par des sources. Sur ce sujet, voir ROBERT 1949 ; HELLER 2006, p. 180-182 (mais nuancer la question de l'évergétisme impérial) ; PONT 2008a ; PONT 2016, p. 733-737. Les revenus des sanctuaires devaient reposer avant tout dans les contributions des cités du *koinon* : voir le rescrit de Valérien et de Gallien en réponse à l'ambassade de P. Aelius Pigrès, sénateur romain originaire de Philadelphie de Lydie (en dernier lieu PUECH 2002, n° 206), par laquelle cette cité obtint d'être dispensée « de la contribution à fournir aux métropoles, pour les frais des prêtrises du culte impérial et des directions de panégyries » (trad. Puech). Les frais des prêtrises étaient donc au moins en partie couverts par ces contributions. La fonction occupée par Kratinos dans le rêve rapporté par Artémidore diffère de celle de Marcus Ulpius Carminius Claudianus, d'Attouda et d'Aphrodisias, qui fut *argurotamias tês Asias* (voir PONT 2008b, p. 229-231). Contrairement à celle de ce dernier, elle était sans doute régulière et de niveau inférieur à celle de M. Ulpius Carminius Claudianus ; Kratinos est présenté comme un proche par Artémidore, situation trompeuse qui peut renvoyer à un individu placé plus haut socialement. Kratinos fut chargé des revenus d'un seul temple impérial, possiblement par la conclusion d'un contrat public (voir les affectataires des tables à offrande au Ploutonion de Nysa : SEG 60, 1130 ; P. Hamon, *Bull.* 2011, 527).

Bibliographie

compensation financière ; voir le commentaire dans l'édition ZEHACKER et METHY 2017, p. 137. Il n'est peut-être pas pertinent de prendre au pied de la lettre la prétention des premiers concernés à s'être littéralement ruinés pour la communauté (*Dig.* L, 2, 8, Hermogénien, témoigne également de la présence d'un discours sur l'épuisement des ressources personnelles au service de la communauté).

¹³¹ Plutarque, *Moralia*, 830 E (*Il ne faut pas s'endetter*) : « Car ce n'est pas pour acheter du pain ou du vin que nous nous endettons, mais pour acheter des domaines, des esclaves, des mules, des lits à trois places, des tables, pour faire aux cités des largesses démesurées, nous répandant en générosités qui ne nous rapportent ni profit ni gratitude » (trad. CUVIGNY et LACHENAUD 1981). Voir également *Moralia*, 822-823 A (*Préceptes politiques*).

¹³² Plutarque, *Moralia*, 798 C (*Préceptes politiques*) : « Avant tout, l'activité politique doit avoir comme soubassement stable et solide un choix fondé sur le jugement et la raison et non pas sur une impulsion née d'un désir de vaine gloire, δόξη κενή, du goût de la dispute, ou de l'absence d'autres occupations » (trad. CARRIERE et CUVIGNY 1984). Idée et expression similaire en 788 C et 815 C.

- ALEXANDRE S., « “Mépriser les richesses” : principe pour la vie heureuse, stratégies de réalisation, enjeux politiques », dans *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’Antiquité*, HELMER E. (dir.), Paris, 2016, p. 85-110.
- AUGER D., « Artémidore et le théâtre » dans *Études sur Artémidore et l’interprétation des rêves*, DU BOUCHET J. et CHANDEZON C. et (dir.), Nanterre, 2012, p. 99-170.
- BARA J.-F. éd., *Anthologies, I. Vettius Valens d’Antioche*, Leyde-New York-Copenhague-Cologne, 1989.
- BELAYCHE N., « Religions de Rome et du monde romain. Conférences de l’année 2013-2014 », *Annuaire de l’École Pratiques des Hautes Études. Sciences religieuses*, 122 (2013-2014), 2015, p. 209-216.
- BROWN P., *Genèse de l’Antiquité tardive*, Paris, 1983.
- CARRIERE J.-C. et CUVIGNY M. éd., Plutarque, *Œuvres morales*, XI, 2. *Traité 52 et 53 : Préceptes politiques – Sur la monarchie, la démocratie et l’oligarchie*, Paris, 1984.
- CHANDEZON C., « La terre et les campagnes chez Artémidore : Mots, idées, réalités », dans *Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte – Kontexte – Lektüren*, WEBER G. (dir.), Berlin, 2015, p. 67-99.
- CHANOTIS A., « Theatre Rituals », dans *The Greek Theatre and Festivals*, WILSON P. (dir.), Oxford, 2007, p. 48-66.
- CHANOTIS A., *Age of Conquests: The Greek World from Alexander to Hadrian*, Harvard, 2018.
- CHANKOWSKI V., « L’apport des sources d’époque impériale à la connaissance des finances des cités grecques », *Topoi*, 20, 2015, p. 435-461.
- CORBIER M., « Cité, territoire, fiscalité », dans *Epigrafia. Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire d’Attilio Degrassi pour le centenaire sa naissance*, Rome, 1991, p. 629-665.
- CUVIGNY H., « Les ostraca sont-ils solubles dans l’histoire ? », *Chiron*, 48, 2018, p. 193-217.
- CUVIGNY M., Dion de Pruse. *Discours bithyniens (Discours 38-51)*, Besançon, 1994.
- CUVIGNY M. et LACHENAUD G. éd., Plutarque, *Œuvres morales*, XI, 1. *Traité 54-57 : Il ne faut pas s’endetter – Vie des dix orateurs – Comparaison d’Aristophane et de Ménandre – De la malignité d’Hérodote*, Paris, 1981.
- EILERS C., « Inscribed Documents, Un-inscribed Documents, and the Place of the City in the Imperium Romanum », dans *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, R. HAENSCH R. (dir.), Munich, 2009, p. 301-312.
- FERNOUX H., *Le Démos et la Cité. Communautés et assemblées populaires en Asie Mineure à l’époque impériale*, Rennes, 2011.
- FESTUGIERE A., Artémidore. *La clef des songes*, Paris, 1975.
- FOURNIER J., *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’empire romain (129 av. J.-C.-235 ap. J.-C.)*, Athènes, 2010.
- HARRIS-MCCOY D.E., *Artemidorus’ Oneirocritica. Text, translation and commentary*, Oxford, 2012.
- HELLER A., *Les bêtises des Grecs. Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine*, Bordeaux, 2006.
- HELLER A., « La cité grecque d’époque impériale : vers une société d’ordres ? », *Annales HSS*, 64, 2009, p. 341-373.
- HURLET F., « Le déclassement social sous le Haut-Empire romain. Perdre son statut de sénateur. À propos du livre de A. Klingenberg, *Sozialer Abstieg in der römischen Kaiserzeit. Risiken der Oberschicht in der Zeit von Augustus bis zum Ende der Severer*, Paderborn, 2011 », *REA*, 116, 2014, p. 761-768.
- JACQUES F., « *Ampliatio et mora* : évergètes récalcitrants d’Afrique romaine », *AntAf*, 9, 1975, p. 159-180.

- JACQUES F., « Volontariat et compétition dans les carrières municipales durant le Haut-Empire », *Ktèma*, 6, 1981, p. 261-270.
- JACQUES F., *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984.
- JACQUES F. et SCHEID J., *Rome et l'intégration de l'Empire*. Tome 1, *Les structures de l'empire romain*, Paris, 1990.
- KLINGENBERG A., *Sozialer Abstieg in der römischen Kaiserzeit. Risiken der Oberschicht in der Zeit von Augustus zum Ende der Severer*, Paderborn, 2011.
- KOKKINIA C., « Grain for Cibyra. Veranius Philagros and the "Great Conspiracy" », dans *Feeding the Ancient Greek City*, ALSTON R. et VAN NIJF O. (dir.), Louvain, 2008, p. 149-156.
- KRUSE T., « The Magistrate and the Ocean: Acclamations and Ritualised Communication in Town Gatherings in Roman Egypt », dans *Ritual and Communication in the Graeco-Roman World*, STAVRIANOPOULOU E. (dir.), Liège, 2006, p. 297-315.
- KUHN A., « The *chrysophoria* in the Cities of Greece and Asia Minor in the Hellenistic and Roman Periods », *Tyche*, 29, 2014, p. 51-87.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis II*, Leipzig, 1889.
- MACMULLEN R., « Social History in Astrology », *Ancient Society*, 2, 1971, p. 105-116.
- MALOSSE P.-L., « Oneiropolis », dans *Artémidore de Daldis et l'interprétation des rêves. Quatorze études*, DU BOUCHET J. et CHANDEZON C. (éd.), Paris, 2014, p. 139-160.
- MAYER E., *The Ancient Middle Classes*, Harvard, 2012.
- MIGEOTTE L., *Les souscriptions publiques dans les cités grecques*, Genève, 1992.
- MIGEOTTE L., *Les finances des cités grecques*, Paris, 2014.
- NEUGEBAUER O. et VAN HOESEN H.B., *Greek Horoscopes*, Philadelphie, 1959.
- PERNOT L., *La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain*, I. *Histoire et technique*. II. *Les valeurs*, Paris, 1993.
- PINGREE D. éd., *Vettii Valentis Antiocheni anthologiarum libri nouem*, Leipzig, 1986.
- PONT A.V., « L'évergétisme impérial en Asie mineure d'après les sources byzantines : le cas du temple d'Hadrien à Cyzique », *BSNAF*, 2008a, p. 165-172.
- PONT A.V., « L'inscription en l'honneur de M. Ulpius Carminius Claudianus à Aphrodisias (CIG, 2782) », dans *Cahiers du Centre Glotz*, XIX, 2008b, p. 219-245.
- PONT A.V., *Orner la cité. Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l'Asie gréco-romaine*, Bordeaux, 2010.
- PONT A.V., « Beyond Local Munificence: Some Remarks on Imperial and Communal Funding for Building in the Cities of Roman Asia, from Augustus to the Tetrarchic Era », dans *Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minor*, ISMAELLI T. et SCARDOZZI G. (dir.), Bari, 2016, p. 733-741.
- PONT A.V., « Les malversations dans les finances des cités d'Asie Mineure d'Auguste à Dioclétien : enjeux judiciaires, sociaux et politiques », dans *Philorhômaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, coll. des Hautes Études du monde gréco-romain 56, HELLER A., MÜLLER C. et SUSPENE A. (dir.), Genève, 2019, p. 289-306.
- PONT A.V., *La fin de la cité grecque. Métamorphoses et disparition d'un modèle politique et institutionnel local en Asie Mineure de Trajan Dèce à Constantin*, coll. des Hautes Études du monde gréco-romain 57, Genève, 2020.
- PUECH B., *Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions d'époque impériale*, Paris, 2002.
- RIVIERE Y., « L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (étude juridique et lexicale) », dans *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et chrétienne (I^{er}-VI^e s. ap. J.-C.)*, Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, U. de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2007), BLAUDEAU P. (dir.), Paris, 2008, p. 47-113.

- RIVIERE Y., « La relégation et le retour des relégués dans l'Empire romain (I^{er}-III^e siècles) », dans *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne : procédures de contrôle et d'identification. Actes du colloque de Madrid, 2004*, MOATTI C., KAISER W. et PEBARTHE C. (éd.), Bordeaux, 2009, p. 535-569.
- ROBERT L., « Le culte de Caligula à Milet et la province d'Asie », *Hellenica VII*, Paris, 1949, p. 206-238.
- SALLER R., *Personal Patronage under the Empire*, Cambridge, 1982.
- SARTRE M., *L'Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères (31 avant J.-C.-235 après J.-C.)*, Paris, 1991.
- SCHEIDEL W. et FRIESEN S., « The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman Empire », *The Journal of Roman Studies*, 99, 2009, p. 61-91.
- SZEWczyk M., « L'iconographie des honneurs civiques statuaires pour les notables d'époque impériale », dans *The Politics of Honour in the Greek Cities of the Roman Empire*, HELLER A. et VAN NIJF O. (dir.), Leyde, 2017, p. 455-495.
- STRASSER J.-Y., « “Qu'on fouette les concurrents...” À propos des lettres d'Hadrien retrouvées à Alexandrie de Troade », *REG*, 123, 2010, p. 585-622.
- THONEMANN, P., *An Ancient Dream Manual: Artemidorus' The Interpretation of Dreams*, Oxford, 2020.
- ZEHACKER H. et METHY N. éd., Pline le Jeune, *Lettres. Livre X*, Paris, 2017.